
ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ XX ВЕКА

Абрамсон Иосиф Григорьевич - д.т.н., с.н.с., гл.н.с. НИИЦ «Гипроцемент-Наука», Ассоциация марксистского обществоведения (АМО), С.-Петербург

этапа, предложенный В. И. Лениным: НЭП, форсированная индустриализация (ГОЭЛРО как необходимая энергетическая база), экономическое развитие на научной основе и коллективизация сельского хозяйства строго на добровольной основе, ликвидация безграмотности, всестороннее продвижение культуры. Важный субъективный фактор успешной реализации ленинской программы - соответствующий уровень политического руководства. Между тем, в ходе дискуссий о приоритетах и методах промышленной, аграрной и культурной политики, естественно возникших в руководящих кругах партии и правительства, возникли две противоположные тенденции - демократическая и бюрократическая. Бюрократическая тенденция, наиболее последовательно проводившаяся И. В. Сталиным, постепенно взяла верх и окончательно победила после XVII съезда ВКП (б) в 1934 году. В последних работах В. И. Ленина были подчеркнуты две самые сильные угрозы существованию Советской власти: доморощенный российский бюрократизм и в равной степени доморощенный великодержавный шовинизм. Ленин предложил комплекс мер по преодолению этих угроз. Сталин проигнорировал эти меры и категорически отверг требование Ленина строить союз республик на основе полного равноправия, без автономий внутри них. Массовые репрессии 1937-38 годов почти завершили историю большевистской партии. Но создаваемая в стране атмосфера страха противоречиво сочеталась с энтузиазмом, вызванным поддержкой антифашистской борьбы испанского народа, успехами в освоении Арктики, рекордными полётами экипажей Чкалова и Громова. Авторитет коммунистов СССР и других стран укрепился их самоотверженностью и героизмом во Второй мировой войне. После войны, уделяя большое внимание восстановлению экономики, руководство КПСС при этом продолжало удаляться от партийных и широких трудящихся масс. Субъективистская, антимарксистская линия направляла погромные решения ЦК КПСС по биологии, отбросив советскую биологию с ведущих позиций в мире, кибернетике, создав отставание СССР в сфере информационных технологий, по литературе и искусству. XX съезд КПСС (1956), осудив культ личности, оставил без изменений общественное разделение труда, даже не напомнив о необходимости курса на самоуправляемые ассоциации. Огромный успех Косыгинской пятилетки (1966-70) с вектором возврата на ленинский путь и Пражская антибюрократическая весна (1968) подлинного социалистического творчества мобилизовали испуганную номенклатуру СССР и многих стран СЭВ на подавление марксистских экспериментов. Реставрация капитализма стала неизбежной

Ключевые слова. социализм, переходная фаза коммунизма, бюрократизм, шовинизм,

перерождение, самоуправление, производственная ассоциация.

OBJECTIVE AND SUBJECTIVE REASONS FOR THE DEFEATS OF THE TWENTIETH CENTURY'S SOCIALIST PROJECTS

Abramson Iosif G.,

Dr of Techn. Sci., main researcher of Giprocement Research Testing Center

Abstract. The suppression of revolutionary appearances that swept through Europe, inspired by the October Revolution, especially the defeat of the German revolution in 1919, put Soviet Russia in a difficult situation at the very beginning of the transitional phase of communism. The Tenth Congress of the RCP (B.) Supported the complex of promising directions for the development of this phase proposed by V.I. Lenin, i. e., socialism: NEP, forced industrialization (GOELRO as a necessary energy base), economic development based on science, and collectivization of agriculture strictly on a voluntary basis, the elimination of illiteracy, the comprehensive promotion of culture. An important subjective factor for the successful implementation of Leninist program is the correct political leadership carried out by the RCP (b) -VKP (b). Meanwhile, in the course of discussions on the priorities and methods of industrial, agrarian, and cultural policies that naturally arose in the leading circles of the party and government, two opposing tendencies emerged, democratic and bureaucratic. The bureaucratic tendency personified by I.V. Stalin, who conducted it most consistently, gradually gained the upper hand and finally prevailed after the 17th Congress of the CPSU (B.) in 1934. In the last works of V.I. Lenin, two strongest threats to the existence of Soviet power were emphasized: home-grown Russian bureaucracy and equally homegrown great-power chauvinism. There, Lenin proposed a set of measures to overcome these threats. Stalin ignored these measures, and categorically rejected the requirement to build a union of the republics on the basis of full equality, without autonomous inclusions in personal meetings with Lenin. Mass repressions of 1937-38 almost completed the history of the Bolshevik party. But the atmosphere of fear created by them in the country was contradictory combined with enthusiasm caused by the support of the anti-fascist struggle of the Spanish people, successes in the development of the Arctic, record flights of the crews of Chkalov and Gromov. The authority of the USSR' and other countries' communists strengthened by their selfless and heroism in World War II. After the war, paying much attention to the restoration of the economy, the leadership of the CPSU politically divorced further and further from the party and broad laboring masses. The subjectivist, defamatory Marxism, line directed the pogrom decisions of the Central Committee of the CPSU on biology, dropping Soviet biology from leading positions in the world, cybernetics, creating the backlog of the USSR in the IT sphere, in literature and art. The Twentieth Congress of the CPSU (1956), condemning the cult of personality, left the social division of labor unchanged, without even reminding them of the need for a course towards self-managed associations. The tremendous success of the Kosygin five-year plan (1966-70) with the vector of returning to the Leninist path and the Prague anti-bureaucratic spring (1968) of genuine socialist creativity mobilized the frightened nomenclature of the USSR and many CMEA states to suppress Marxist experiments. The restoration of capitalism has become inevitable.

Keywords. Socialism, the transitional phase of communism, bureaucracy, chauvinism, rebirth, self-government, production association.

DOI: 10.5281/zenodo.5647076

О некоторых теоретических проблемах исторического материализма

Уже почти 30 лет прошло со времени реставрации капитализма в России, других республиках Советского Союза и странах СЭВ, распада самого Советского Союза, ФНРЮ и ЧССР, а до сих пор не прекращаются дискуссии вокруг причин всемирно-исторического поражения грандиозных социалистических проектов после семи десятилетий, прошедших со времени открывшей им путь всемирно-исторической Октябрьской революции в России. Ища ответы на эти вопросы, необходимо исходить из того, что объективные исторические факторы в рассматриваемых процессах самым тесным образом переплелись с факторами субъективными. Это принципиальное положение марксизма, его философская материалистическая основа. При этом марксизм придаёт важное значение роли отдельных личностей и политических партий и движений в развитии объективных общественных процессов. Уместно в этой связи вспомнить слова Г. В. Плеханова:

«...всякий талант, проявившийся в действительности, т. е. всякий талант, ставший общественной силой, есть плод общественных отношений.

Более или менее медленное изменение «экономических условий» периодически ставит общество в необходимость более или менее быстро переделать свои учреждения. Такая переделка никогда не происходит «сама собою» — она всегда требует вмешательства людей, перед которыми возникают, таким образом, великие общественные задачи. Великими деятелями и называются те, которые больше других способствуют их решению. А решить задачу не значит быть только «символом» и «знаком» того, что она решена» [22]. Выдающиеся личности – это, перенося в социальную сферу химическую терминологию, своего рода катализаторы или ингибиторы социальных процессов, своей деятельностью ускоряющие, облегчающие их закономерное развитие или, наоборот, тормозящие, затрудняющие его.

Говоря об европейских социалистических проектах, потерпевших поражение в прошлом веке, мы не можем обойти вниманием проблематику содержательной дискуссии профессоров М. Попова и А. Бузгалина 18 января 2019 г. [4]. Немалое место в полемике занимало отношение к диктатуре пролетариата, при этом у некоторых секундентов основных оппонентов и у многих из собравшихся в Доме Плеханова и с интересом следивших за дискуссией выявилась неполнота осознания этого исключительно важного марксистского понятия. Дело в том, что слово диктатура двузначно. В одних случаях оно обозначает содержание, смысл функции государства, в других – одну из форм государственного управления. Всякое государство по своему функционалу есть диктатура. Таково его содержание, предназначение – отстаивать интересы правящего класса (правящих классов). Так, любое капиталистическое государство есть диктатура буржуазии. По форме же её реализации государства капитализма представляют достаточно широкий спектр, от крайне свирепых диктатур (фашизм) до самой широкой

демократии (нынешняя Швейцария, страны Скандинавии), вплоть до тотального *on line* контроля **всеми** гражданами (Исландия) работы парламента и, если вдруг народ войдёт в клинч с парламентом, то и президента.

А каков классовый интерес победившего в революции пролетариата, освободившегося от своего угнетателя – класса капиталистов и находящегося в сообществе своего сельского классового союзника, беднейшего крестьянства, и городской и сельской мелкой буржуазии? Основной классовый интерес освободившегося от эксплуатации пролетариата состоит в снятии с себя классовости, в том, чтобы содрать с себя наслонившиеся пережитки всяческой несвободы от прошлых классовых формаций, В категорическом кантовском императиве пролетариата самому себе - снять пережитки классовости, получить навыки самоорганизации самоуправляемых производственных и общественных ассоциаций – заключаются функции диктатуры пролетариата. Формы государств диктатуры пролетариата могут различаться, но при всех различиях это будут формы самой широкой (и последней) демократии.

Открытая К. Марксом закономерность развития социальной материи, т. е. человеческого общества [20], привела его и Ф. Энгельса к формулированию стройной теории развития человечества от первобытного «дикого коммунизма», через смену классовых формаций, к глобальному бесклассовому обществу – коммунизму, всемирной *Ассоциации, в которой свободное развитие каждого станет условием свободного развития всех*. Эта диалектическая постоянно развивающаяся теория названа историческим материализмом [26].

Каждый из сменяющих один другого способов производства (классовых формаций) проходит фазы подъёма, некоторой стабильности и упадка, при этом на последней стадии в недрах исчерпывающего свои возможности способа производства зарождаются очаги нового, которому предстоит качественным скачком снять старую классовую формацию, где производственные отношения перестали соответствовать уровню развития производительных сил. Каждая новая классовая формация - это новый, технологически более высокий уровень производительных сил и новый характер производственных отношений с новыми главными противостоящими антагонистическими классами эксплуататоров и эксплуатируемых: рабовладельцы и рабы в античном обществе, землевладельцы и крестьяне в феодальном обществе, капиталисты и пролетарии в буржуазном обществе. Применяя язык диалектики, можем сказать: каждая новая формация отрицает, или, иначе, снимает свергнутую формацию, сохраняя при этом всё положительное, что было достигнуто в прошлом и может приносить пользу развитию новой классовой формации.

Но до возникновения глобального коммунистического общества на всей планете развитие человечества проходит два великих отрицания. Первое великое отрицание, качественный мега-скачок, длившийся многие столетия, постепенно охватывая территории современных Африки, Азии и Европы, отринуло дикий, первобытный

коммунизм, его сменила первая классовая формация – античное, или рабовладельческое общество. Второе великое отрицание, или мировая пролетарская революция происходит, когда глобальный капитал уже не в состоянии разрешить свои внутрисистемные противоречия, а противостоящий ему пролетариат организован настолько своим политическим авангардом, что уже готов совершить поэтапное революционное снятие капитализма, последней классовой формации в её высшей стадии – империализме. Кое-кто иногда говорит, что эти великие отрицания симметричны, или зеркальны. Такое суждение неправомерно. Если первое великое отрицание **стихийно**, постепенно, в течение многих столетий, без осознания людьми происходящего, ликвидирует, снимает первобытное бесклассовое общество, открывая столь же **стихийно**, первую классовую формацию с двумя главными классами, один из которых, рабовладельцы, обладает всеми правами, другой, рабы, лишён всех прав, то второе великое отрицание, или великое отрицание отрицания, совершается глубоко **осознанно** пролетариатом во главе со своим коллективным политическим авангардом, с ясным **пониманием**, что этим снимается эра эксплуатации человека человеком и открывается подлинная история разумного, творящего человечества. Если в первом отрицании действуют только объективные факторы, то во втором отрицании в противоречивом единстве взаимодействуют объективные и субъективные факторы, на волне бурных событий выдвигаются и выдающиеся личности, катализаторы эпохальных сдвигов. Наконец, если возникающая в результате первого отрицания первая классовая формация не нуждается в специальной переходной фазе, то второе отрицание, снимающее всю классовую мега-формацию и рождающее эру бесклассовой общечеловеческой ассоциации, в которой «свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех», требует предварительной особой переходной фазы, в коей постепенно отмирающее государство диктатуры пролетариата передаёт свои компетенции самоорганизующимся и самоуправляемым трудовым и общественным коллективам, предвестникам всемирной общечеловеческой ассоциации. (Маркс и Энгельс. *Манифест* [16]; Маркс. *К критике политической экономии. Предисловие* [20]; *Письмо Иосифу Вейдемейеру 5.03.1852* [19]; *Критика Готской программы* [17], Энгельс. *Анти-Дюринг* [18]; Ленин. *Государство и революция* [10]). Так что никакой симметрии, зеркальности у второго мега-отрицания с первым нет. Исторический процесс, демонстрируя торжество гегелевского закона отрицания отрицания, понятого материалистически, можно уподобить четырёхмерной, расширяющейся и устремлённой вверх пространственно-временной спирали. Прodelав огромный полный виток классовых формаций, диалектическая спираль подходит ко времени второго отрицания в положение, намного более высоко во всех смыслах отстоящее от уровня первого.

Начало второго великого отрицания в развитии человечества имеет пространственно-временную локализацию: Петроград, Россия, 25.10/07.11.1917. И то великое событие явилось попутно подтверждением прогноза, сделанного полутора годами до

него В. И. Лениным. Речь идёт о книге *Империализм как высшая стадия капитализма*. Эта книга [8] с примыкающими к ней работами безоговорочно занимает особое место в его научном наследии.

Опираясь на результаты исследований особенностей развития капитализма в мире в конце XIX-начале XX вв., полученные в исследованиях Дж. Гобсона, Р. Гильфердинга, К. Каутского, многих других авторов, а также собственные изыскания, В. И. Ленин пришёл к выводу, что государственно-монополистический капитализм, или империализм, есть высшая и последняя стадия капитализма. Конвульсии сегодняшнего глобального капитализма, для продления жизни которого, на горе народам, его интеллектуальные прислужники придумывают разные теории «управляемого хаоса», отчётливо демонстрируют, что приходят его последние, по меркам истории, дни. Но и самые опасные для человечества. Показательно, что в написанной до этой книги, в 1915, работе *О лозунге Соединённых Штатов Европы* [7] Ленин приходит к выводу, что из-за неравномерности развития капитализма возможна победа социализма первоначально в немногих или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической стране, а в вышедшей после *Империализма...*, в сентябре 1916, работе *Военная программа пролетарской революции* [9] уверенно предсказывает: «Развитие капитализма совершается в высшей степени неравномерно в различных странах. ... Отсюда непреложный вывод: социализм не может победить одновременно во всех странах. Он победит первоначально в одной или нескольких странах, а остальные в течение некоторого времени останутся буржуазными или добуржуазными» (подчёркнуто в обеих цитатах мною - И.А.).

Изменилась ли сегодня ситуация с неравномерностью развития капитализма в его последней стадии и если изменилась, то как, спустя век после цитированных ленинских работ? Требуется ли поправки в тот прогноз?

Ситуация изменилась кардинально. В 1960-ые годы с колоссальной интенсивностью прошёл распад колониальной системы. Влияние Советского Союза, намного возросшее после Второй мировой войны, и возникшей системы стран «реального социализма», особенно КНР и Кубы, их всесторонняя помощь национально-освободительному движению народов Африки и Азии неоспоримы. Колониальных стран практически не осталось. В капиталистических странах, особенно в Западной Европе, больших успехов добилось профсоюзное движение. Само существование социалистического лагеря облегчило классовую борьбу пролетариату стран современного империализма в достижении широких трудовых и социальных прав, превращению некоторых из них в так называемые социальные государства (Германия, Франция, скандинавские страны и др.). Далее. Для государств мирового империализма резко сузился рынок сбыта. Начиная с 1978 года, реформ Сяопина **Дэна**, рекордными темпами и всесторонне развивалась экономика КНР, и сегодня по ВВП Китай приблизился к США. Мировую экономику лихорадят конкурентные схватки как по линии США-Китай, так и по

линиям США-ЕС, теперь и Великобритания-ЕС (после выхода Британии из ЕС), А между США и Китаем разразилась холодная война, не уступающая той, что происходила между государствами НАТО и Варшавского договора с конца 40-х до конца 80-х годов XX века. Эти объективные обстоятельства плюс дальнейшее усиление паразитического финансового капитала обусловили характерную особенность **общего** кризиса империализма, начиная с последней четверти XX века – тенденцию сокращения периодов между мировыми **экономическими** кризисами: 1973 – 1997-8 – 2008 – 2014-5 – 2020... Глобальный империализм не в состоянии справиться с раздирающими его противоречиями. Ступенька между этой, уже наивысшей стадией капитализма и переходной фазой коммунизма, социализмом, о которой писал Ленин в сентябре 1917 [11], становится всё уже. Такова объективная ситуация. Поэтому сегодня, в отличие от свершившегося в октябре 1917 его предсказания обязательности начала мировой социалистической революции в слабом звене империалистической цепи, положение иное. Вероятности нового взрыва с социалистическим вектором всемирного развития на периферии или в центре глобального империализма, как минимум, сравнялись. Решающим становится субъектно-субъективный фактор. Вернёмся к этой проблеме в ключевой части наших размышлений.

А пока остановим внимание на проблемах, вставших перед партией российского пролетариата, пришедшей к власти в союзе с партией левых эсеров в результате блестяще, можно смело сказать, научно организованной рабоче-крестьянской революции. Попутно решившей задачи довершения революции буржуазно-демократической.

Завершилась победой Гражданская война, потерпели поражения все европейские революционные выступления, включая то, на которое особенно надеялись большевики – восстание рабочих и моряков Германии, которое возглавляли Роза Люксембург и Карл Либкнехт. И хотя был создан в 1919 Коммунистический Интернационал, основное время правильно, выверенно держать знамя в «царство свободы», всемирное бесклассовое общество, на неопределённо долгий срок легло на плечи русских марксистов. Им предстояло стать первопроходцами на этом пути в многоукладной стране, подавляющее большинство населения которой - крестьянство с низким уровнем грамотности.

Верное решение любой трудной проблемы всегда, как правило, сначала приходит в головы меньшинства, иногда даже одного человека. Великий революционер-марксист Роза Люксембург, восхищавшаяся деятельностью большевиков во главе с Лениным в среде российского пролетариата в ходе подготовки и реализации революционного свержения буржуазно-помещичьей власти, проявляла беспокойство относительно того, сумеют ли они столь же мудро решать труднейшие, совершенно новые задачи после взятия власти, сумеют ли перестроиться организационно. Вот что её заботило в 1918 г., ещё до восстания «Спартак», касательно перспектив развития ситуации в Советской России, вот чего она тогда страшилась: «С подавлением свободной

политической жизни во всей стране жизнь и в Советах неизбежно всё более и более замирает. Без свободных выборов, без неограниченной свободы печати и собраний, без свободной борьбы мнений жизнь отмирает во всех общественных учреждениях, становится только подобием жизни, при котором только бюрократия остаётся действующим элементом... Господствует и управляет несколько десятков энергичных и опытных партийных руководителей. Среди них действительно руководит только дюжина наиболее выдающихся людей и только отборная часть рабочего класса время от времени собирается на собрания для того, чтобы аплодировать речам вождей и единогласно одобрять предлагаемые резолюции. Таким образом — это диктатура клики, несомненная диктатура, но не пролетариата, а кучки политиканов» [15, с. 101]. В. И. Ленин считал чрезмерными опасения Красной Розы, будучи уверен в морально-политических качествах большевиков, прошедших закалку в революционной борьбе. Уместно привести ещё один фрагмент из той же работы Р. Люксембург: «Социалистическая демократия начинается одновременно с уничтожением классового господства и строительством социализма. Она начинается с момента завоевания власти социалистической партией. Она есть не что иное, как диктатура пролетариата» [15, с. 100].

1919 год. Восьмой съезд РКП(б) принимает новую, Вторую Программу партии, Программу, в которой провозглашено начало перехода к коммунизму, переходу многостадийному, начало которого – свержение власти капитала в одной или нескольких странах, завершение – глобальное бесклассовое общество. И Ленин, и все делегаты съезда, как и делегаты партий-секций Коминтерна, собравшиеся в том же году на первый учредительный Конгресс, понимали всю грандиозность новых задач, вставших политическим авангардом мирового пролетариата. Программа новая. А Устав партии не изменён. Главный принцип – демократический централизм остаётся без дополнительных комментариев.

Но ведь совершенно новые проблемы требовали и совершенно новых решений. А новые решения, новые подходы к ним, как отмечено выше, приходят в голову сначала небольшому сообществу, иногда даже одному человеку, и не сразу становятся понятными большинству. А это означает, что если в течение всего предреволюционного времени в главном уставном принципе акцент вполне естественно ставился на **централизме**, то после взятия власти он должен быть перенесён на определение **демократический**. Надо было дополнить Устав гарантией прав меньшинства. Но это сделано не было!..

Более того. Через 2 года, в 1921, проходил X съезд РКП(б), поистине великий, эпохальный съезд: принята исторически важная Новая экономическая политика – НЭП «всерьёз и надолго» [12], рассмотрен и рекомендован к принятию Съездом Советов план электрификации России, знаменитый ГОЭЛРО, первый наш мега-проект, и ... во имя мобилизации всех сил партии на решение труднейших задач подъёма экономики,

культуры, без отвлечения на дискуссии, введён «временный» запрет фракций. Ранняя кончина В. И. Ленина «помогла» Сталину и его тогдашнему окружению в партийном руководстве «забыть о временности» и сделать запрет постоянным, а любые коллективные критические выступления касательно деятельности руководства ЦК рассматривать как недопустимую, преступную «фракционность». Последнее обстоятельство способствовало победе бюрократической тенденции внутри РКП(б)–ВКП(б) над демократической тенденцией и утверждению в партии сталинизма – идеологии оторвавшейся от масс трудящихся, от пролетариата и от партийных масс переродившейся партийной бюрократии, порвавшей с марксизмом, с ленинской традицией. Это подробно рассмотрено в Программе РПК [23]. Здесь хотелось бы привести один из сделанных в ней выводов: «Если Ленин стремился к власти самих трудящихся, то Сталин стремился к власти над трудящимися от их имени. Ленинский демократический централизм Сталин заменил централизмом бюрократическим».

Переплетение объективных и субъективных факторов, «запустившее» процесс бюрократического перерождения РКП(б)-ВКП(б)-КПСС, стало предметом рассмотрения в опубликованных в 2010 статьях Е. Козлова [6] и И. Абрамсона [2]. Один важный **объективный** фактор упомянем повторно. В 1920-ые годы в стране, революционно порвавшей с Российской империей, ещё преобладало крестьянское население, носитель мелкобуржуазного сознания, как и городская мелкая буржуазия. А так называемый ленинский призыв в ВКП(б) 1925 года заразил этим сознанием значительную часть партии.

Небольшое отступление. В декабре 2017 делегация Петербургского союза учёных по приглашению Академии наук и технологий Непала посетила эту экзотичную гималайскую страну. Перед деловой частью делегации была предоставлена возможность поездки по стране. В день начала поездки закончилась работа центральной избирательной комиссии страны. Завершились первые парламентские выборы после 10-летней гражданской войны и свержения монархии. Вскоре после выезда из Катманду, столицы страны, наш микроавтобус, направляющийся в первый пункт тура город Покхару, обгоняют грузовики с открытыми кузовами, заполненные радостной молодёжью с красными флагами и символикой двух коммунистических партий, Объединённой коммунистической и Маоистской. Они ехали на митинг в Покхару. Эти партии одержали внушительную победу. Из 165 мест в парламенте они вместе завоевали 143. Лишь 22 мандата получила буржуазная националистическая партия. Даже для Азии сегодня необычный результат. В последующие дни многие сельские поселения были украшены символикой победителей. После возвращения в столицу, встреч в Академии наук и технологий, выступлений с научными докладами, по моей просьбе была организована встреча с руководством и активом партий-победителей. После поздравлений товарищей со столь внушительным политическим успехом я рассказал о политической ситуации в России, о том, как левые силы нашей страны вместе со многими зарубежными

делегациями отметили столетие Октября, и постарался ответить на вопросы непальских коммунистов. Один из них забыть невозможно: «как случилось, что вскоре после победы Октябрьской рабоче-крестьянской революции власть Советов сменилась на власть партии?» Ответил, как мог. Затем задавший его член руководства одной из партий-победительниц (они вскоре объединились) сказал, что этот вопрос их больше всего волнует. Нельзя, говорил он, повторить ошибку русских большевиков. «Иначе завоёванная власть ранее угнетённых классов будет по нашей вине утеряна».

Вопрос от коммунистов, взявших власть в Непале, вновь напомнил прозорливость Розы Люксембург, предупреждавшей об опасности, грозящей большевикам и их делу после свержения власти эксплуататорских классов. Победу бюрократической тенденции над демократической, облегчённую запретом фракций, о чём сказано выше, во многом обусловило и то, что её олицетворял, настойчиво проводя в жизнь, И. В. Сталин, человек сильного, волевого характера, ставший в начале 1922 генеральным секретарём ЦК РКП(б). А волевая политическая личность, как отмечал Г. В. Плеханов [1], становится важным **субъективным** фактором в историческом процессе.

Уже в ноябре-декабре 1922 Сталин категорически не согласился с Лениным в вопросе о принципах устройства Союза ССР, с недопустимостью т. н. «автономизации» [13]. Он посмел отказать В. И. Ленину даже в просьбе об оказании финансовой помощи в лечении тяжело заболевшего в Германии меньшевика Ю. Мартова, друга и товарища Владимира Ильича в годы подготовки создания РСДРП.

Учитывая грандиозные достижения Советского Союза, сопровождавшиеся столь же крупными и трудно поправимыми (или, вообще, непоправимыми) ошибками, не говоря о массовых преступлениях против народов СССР и партии, и понимая, что и достижения, и ошибки, и преступления неразрывно связаны с человеком, около 30 лет обладавшим абсолютной властью в государстве и партии, зададимся вопросом: а был ли Сталин марксистом?

Сам он не только считал себя марксистом, но спокойно, с подачи славословивших его Молотова, Ворошилова, Кагановича и других членов Политбюро, уверовав в свою гениальность, разрешил уже в начале 1930-х считать себя четвёртым классиком марксизма, внедрив «особый» марксизм, а именно – «марксизм-ленинизм» (как бы к этому отнёсся В. И. Ленин, можно легко догадаться). Но до начала 1920-х годов И. В. Сталин действительно был марксистом, хорошо усвоившим работы основоположников научного коммунизма, и своей самоотверженной революционной работой завоевал уважение в РКП(б). Отошёл он от марксизма, или, можно сказать сильнее, - порвал с ним (этого не осознавая) в 1921 году. Тому есть документальные свидетельства. Накануне X съезда партии, проходившего 8–15 марта 1921, Сталин составляет набросок выступления, в котором особо выделяет слова: *«Партия должна стать подобием ордена меченосцев»*. Выступая на съезде, этих слов он не произнёс. Чувство самосохранения сработало, сообразил, что его «не поймут» и такие слова сломают всю дальнейшую

карьеру. Но уже через 4 месяца Сталин подготавливает план брошюры «О политической стратегии и тактике русских коммунистов», в который вводит пункт *«Компартия как своего рода орден меченосцев внутри государства Советского, направляющий органы последнего и одухотворяющий их деятельность»* (подчёркнуто мною – И.А.). Опубликован же набросок этого плана с процитированным пунктом...через 26 лет(!) в пятом томе Сочинений автора [24], когда он находился в ореоле славы Великой Победы. Так что эта сугубо антимарксистская убеждённость в необходимости превращения партии коммунистов в подобие средневекового рыцарского ордена (какая уж тут демократия, какой социализм?!) у обладавшего абсолютной властью вождя (предводителя Ордена!) явилась главным субъективным фактором перерождения партии и поражения советского проекта, несмотря на поистине героические усилия и колоссальные успехи народов Советского Союза в ходе его реализации.

Историческая миссия диктатуры пролетариата

Для понимания того, каким должен быть социализм истинный, т.е. переходный период без искажений, в чём состоят несомненные достижения «реального социализма» и серьёзные, трагические, чужеродные социализму извращения в его трёхчетвертьвековой истории, следует ориентироваться на функции, объективно возложенные на диктатуру пролетариата (ДП).

На первых порах после взятия политической власти пролетариатом главные роли играют функция подавления сопротивления свергнутой буржуазии и функция обороны от интервенции извне (когда революция первоначально побеждает в одной или нескольких странах). Но после того как сопротивление свергнутой буржуазии сломлено, функция подавления практически сходит на-нет, а функция обороны социалистического отечества (или отечеств), оставаясь обязательной на более или менее длительный период сосуществования двух конкурирующих мировых систем, всё же уступает первые роли функциям организационно-хозяйственной (экономической) и культурно-воспитательной. В свою очередь, адекватное выполнение этих основных функций ДП выполняет ещё одну важную миссию ДП – создание привлекательного образа социализма для пролетариата стран капиталистического ядра.

Что касается организационно-хозяйственной функции, то одна из её сторон состоит в планомерном и пропорциональном развитии производительных сил на основе использования новейших достижений науки для максимального удовлетворения растущих потребностей трудящихся. Другая, неразрывно связанная с первой, сторона этой функции ДП: максимальное раскрытие в ходе развития производительных сил творческого потенциала трудящихся, их инициативы, путём оптимального сочетания материальных и моральных стимулов труда. И – самое главное – привитие навыков самоорганизации и самоуправления в производственных и общественных коллективах. Здесь ДП, подчёркивали мы выше, в начале работы, проявляет себя как само-

диктат класса – сбросить с себя классовую оболочку и помочь это сделать всем остальным общественным слоям. А разве что-либо делалось согласно этому категорическому императиву после кончины Ленина «государством диктатуры пролетариата»? Более того, в последней крупной работе И. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» сформулирован «основной экономический закон социализма», в котором – ни слова о развитии самоорганизации и самоуправления... [25].

Можно вполне обоснованно утверждать: именно из-за того, что не была развёрнута творческая инициатива рабочих, инженеров, учёных, организаторов производства, что в этом главном отношении организационно-хозяйственная функция диктатуры пролетариата была атрофирована, Советский Союз лишился имевшегося у него бесценного резерва, который мог обеспечить ему победу над Западом в соревновании за производительность труда – реализацию ленинской мечты. В своей интересной, лаконичной, к сожалению, малотиражной брошюре «Коммунистически организованный капитализм» В. Искрин [5] правильно сформулировал роли плана, являющегося прерогативой государства, и коллективов предприятий в социалистической, переходной фазе коммунистического общества: индикативный план сообщает, **что и в каких количествах** нужно производить, а предприятие – цех – бригада решают, – **как** производить. И реализуя в практической деятельности экономически наиболее эффективное производство заданных продуктов, работники преобразуют себя, становясь психологически готовыми к выходу из отношений начальник – подчинённые и вхождению в коллективистские отношения сотворчества в управлении не людьми, а технологическими процессами.

Что касается культурно-воспитательной функции ДП – преобразуя мир, преобразовать себя, то в реализации этой функции «реальным социализмом» отчётливо выделяются два крупных периода: 1917-1934 и 1935-1991 гг. В первом из них культурно-воспитательная функция Советского государства, в основном, действовала адекватно задачам переходной фазы. Во втором – под давлением правящей переродившейся партийно-государственной бюрократии культурно-воспитательная работа государства претерпела глубокие, чужеродные социализму и противоречащие задачам диктатуры пролетариата, искажения.

Сначала о первом периоде. Ленин и большевики прекрасно понимали правоту Плеханова относительно культурной отсталости России как фактора, препятствующего проведению социалистических преобразований. Отсюда – важнейший компонент ленинского плана социалистического строительства – проведение культурной революции. Она интенсивно прошла на всех этапах – от ликвидации безграмотности, от повсеместных изб-читален, клубов, массовых площадных действий до вершин науки, литературы, всех видов искусства.

Ещё в самом разгаре Гражданская война, а новая, пролетарская власть открывает Физико-технический и Оптический институты в Петрограде во главе с Иоффе и

Рождественским, находит средства для дальнейших исследований великого физиолога Павлова, открывает в Москве Центральный аэрогидродинамический институт во главе с Жуковским и Чаплыгиным. Именно в эти годы новым ярким блеском засверкали уже известные и зажглись молодые научные звёзды: Н. Семёнов, Капица, Ландау, Фок, Курчатов, Флёров, Петржак, Иваненко, Зельдович, Харитон, Н. Вавилов, Тимофеев-Ресовский, Кольцов и многие другие. И это только в физике и генетике.

Именно в эти годы под мощным воздействием революционного октябрьского импульса родились новая литература и новое искусство с огромным разнообразием школ и течений. Горький и Шолохов, Блок и Маяковский, Пильняк и Бабель, Платонов и Эренбург, Вишневский и Булгаков, Ахматова и Цветаева, Мандельштам и Есенин, Леонов и Ильф с Петровым, Уткин и Заболоцкий и другие непохожие друг на друга литераторы; Вахтангов и Таиров, Мейерхольд и Михоэлс при новом раскрытии талантов корифеев МХАТа, введомых Станиславским и Немировичем-Данченко – лишь немногие из деятелей советского театра, кто олицетворяет его мощь и разнообразие уже в первые 15 лет существования Советского государства. То же можно сказать и о музыке (великие Шостакович и Прокофьев, Мясковский, Шапорин, Асафьев, возникновение мировых исполнительских школ в Москве, Ленинграде, Одессе), и об изобразительном искусстве (Бродский и Альтман, Конёнков и Шадр, Петров-Водкин и Филонов, Малевич и Нестеров, Серебрякова и Фальк и т.д.). Школы, группы, течения творили, каждая в своей манере, спорили, порой отчаянно, развивая многогранную, многокрасочную культуру воспрявшего человека, сбросившего цепи капиталистического угнетения, в том числе духовного, не испытывая ещё нивелирующего давления сверху.

В эти же первые 15-17 лет Советской власти колоссальное развитие получили образование, наука, литература, искусство во всех национальных республиках Советского Союза. Неоценим и общепризнан вклад, который с большим энтузиазмом внесла в это развитие русская интеллигенция Москвы, Ленинграда и других университетских городов страны.

Надо особо сказать о мировом значении подвига советских психологов и первооткрывателей новых путей в образовании и воспитании. Выготский и его харьковско-московская школа направили психологию на максимальное раскрытие творческих способностей человека, дали теоретическое обоснование и оказали непосредственную помощь становлению эффективного образования. Те же цели воспитания образованного человека-коллективиста стимулировали известные педагогические открытия Макаренко, Шацкого и других экспериментаторов-подвижников тех лет.

Успешная ликвидация разрухи в годы НЭПа и – особенно – столь невиданный взлёт культуры в стране, до 1917-го поражённой массовой безграмотностью, привлекли симпатии к Советскому Союзу в среде рабочих и левой интеллигенции за рубежом.

Всё изменилось примерно с 1934-36 гг. К этому времени завершилось начатое в

1927 и проходившее в скрытой форме бюрократическое изъязвление советского государства. Культурно-воспитательная функция диктатуры пролетариата оказалась фактически сломанной – формирование свободного, гармонически развитого, всесторонне образованного и информированного человека творческого труда осталось на словах, на деле заместившись формированием человека-винтика, во всём доверяющегося всезнающему вождю и тогдашней вертикали власти, знающего своё дело специалиста и послушно выполняющего указания начальства.

Уничтожение в 1937-38 гг. практически всего актива большевистской партии, высшего и старшего командования Красной Армии и Флота сопровождалось выкашиванием или отправкой в ГУЛАГ значительного числа деятелей советской культуры. Под флагом борьбы с национальными уклонами и при цинично повторяемой сталинской формуле о советской культуре – «национальной по форме и социалистической по содержанию» закрывались национальные театры в Москве, Ленинграде и других крупных городах Российской Федерации, выходящие на национальных языках журналы и газеты. Атмосфера страха и всеобщей подозрительности плотно накрыла духовную жизнь советского общества.

Победоносное завершение Великой Отечественной войны породило надежды на освобождение от тоталитарного давления на духовную жизнь. Но властвующая (якобы от имени пролетариата) бюрократия была начеку. И посыпались постановления ЦК по вопросам литературы, музыки, кинематографии, дискредитировавшие махровым догматизмом и некомпетентностью социалистическую идеологию, которую они будто бы защищали, был учинён разгром советской биологии, развёрнута отвратительная шовинистическая кампания под видом борьбы с космополитизмом. Грубо и настойчиво бюрократическая диктатура, паразитировавшая на идеях Ленина и Октября, кощунственно их искажая, возвращала в общество страх, подозрительность, конформизм.

Однако феноменально другое. Советская, по-настоящему партийная интеллигенция выстояла, преодолев страшные нравственные испытания 1936-40, 1946-53 гг. и – после хрущёвской оттепели 1956-62 гг. новый холод тоталитарного надзора (вспомним хотя бы позорный суд над Иосифом Бродским, изнурительную борьбу великого Товстоногова с Ленинградским обкомом за каждую премьеру, «бульдозерные» выставки и т. д.).

Что имеет в виду утверждение «советская интеллигенция выстояла»? Вот что.

Развивалось, демонстрируя впечатляющие успехи, советское образование, среднее и высшее. Укреплялась и расширялась сеть художественных, спортивных, технических секций в бесчисленных дворцах и домах пионеров, где подвижники-педагоги отдавали свои души и знания развитию способностей юных граждан страны.

Вдохновенно трудились советские учёные в академических и отраслевых институтах. Именно работники научно-технических центров Советского Союза возвестили начало космической эры. И надо отдать должное нашим западным антагонистам –

ошеломлённые этим первенством, они признали в этом прорыве ... победу советской системы образования.

Но удивительно и другое. Не только учёные-естественники, талантливые инженеры и мастера наукоёмких производств творили новое во благо расцвета «реального социализма» (или, по А. Бугалину, – «мутантного социализма», что точнее), но даже в общественных науках, где тоталитарный гнёт псевдосоциалистических идеологов был особенно силён, действовали исследователи, совершавшие открытия, твёрдо, вопреки этому гнёту, державшие в руках факел марксизма. Достаточно назвать имена Эвальда Ильенкова и Михаила Лифшица.

И во всех сферах культуры все эти годы, несмотря на трагический излом вектора социалистического развития, создавались работавшие на коммунизм великие произведения. Вспомним вошедшие в историю кино фильмы: «Чапаева» бр. Васильевых, «Весёлых ребят», «Цирк», «Волгу, Волгу», «Весну» Гр. Александрова, картины Калатозова, Чухрая, Шукшина, Бондарчука, Ромма, Райзмана, «Берегись автомобиля» и другие «чувства добрые пробуждавшие» комедии Рязанова и Гайдая, глубочайший фильм-притчу «Покаяние» Абуладзе. Вспомним драматургию Арбузова, Розова, Вампилова, столь разный, социальный и психологический театр Акимова, Любимова, Эфроса, Товстоногова, Стурца. А великие симфонии Шостаковича, с их яркой трагической и оптимистической программностью, светлая и бодрящая мелодичность Дунаевского, бр. Покрасс, Хренникова, Кабалевского, Хачатуряна, Блантера!.. Сколь многим обогатили, преодолевая цензурные рогатки отечественную литературу Фадеев, Симонов, Твардовский. Последний совершил подвиг, подняв, будучи настоящим коммунистом, на уровень высокой художественности и истинно социалистической морали, журнал «Новый мир». Можно смело присоединить к этому списку поэтов «Оттепели» Вознесенского, Евтушенко, Рождественского.

Вопреки извращениям, лучшая часть советской интеллигенции, проникнутая социалистическим духом, не растерявшая революционные идеалы Октября, творила новую культуру свободного человека будущего. Этим она преодолевала страх. Это было проявление внутреннего неконформизма. Поэтому при всём уважении героического романтизма тех, кто подобно московским физикам, включая молодого Ландау, в 1938-м или поэту Жигулину и тбилисской группе «Смерть Бери!» после Отечественной войны открыто бросил вызов сталинской диктатуре во имя диктатуры пролетарской, т. е. подлинной социалистической демократии, мы должны оценить подвиг тех, кто в тяжёлых условиях дискредитации социализма структурами партийно-государственной власти и вопреки их давлению фактически выполнял функцию диктатуры пролетариата и утверждал коммунизм в культуре, как точно заметила Л. Булавка-Бугалина.

И эти плюсы в сфере культуры, науки, образования, достигнутые в условиях господства минусов, – обеспечивают нас богатым ресурсом при подготовке нового, улучшенного издания революционного перехода в «царство свободы».

Функция создания привлекательного образа социализма – попутная, но весьма важная в вынужденно ювелирном, как правильно заметил лет 15 назад А. А. Магдусhevский, руководстве движением общества в стране, вышедшей из слабого звена империалистической цепи. Сам факт мощного экономического развития Советского государства стал фактором помощи пролетариату развитых капиталистических стран, особенно после Второй мировой, ибо стимулировал государственно-монополистический капитал и государственный аппарат в каждой из этих стран к эволюции в сторону социального государства. Кроме того, на СССР опирался Коминтерн. Его руководство базировалось в Москве, получало интернационалистскую бескорыстную помощь от Советского государства. Здесь готовились кадры для коммунистических партий всех континентов. Всё это было важно. Но всего этого было мало.

Создание привлекательного образа социализма необходимо было для эффективного стимулирования пролетариата высокоразвитых капиталистических государств к революционному преодолению той узкой ступеньки, которая отделяет государственно-монополистический капитализм от социализма, о чём писал В. И. Ленин в сентябре 1917 и что выше нами уже упоминалось. Это стало бы серьёзным **объективным** фактором, облегчающим социально-экономическое развитие СССР и других государств первоначального социализма. Уже хотя бы снижением затрат на военно-промышленный комплекс.

Но мог ли стать привлекательным образ сталинского социализма для образованных марксистов Запада или Японии при культивировании в СССР антинаучной «теории обострения классово-борьбы в ходе строительства социализма», и столь же антинаучного представления о «возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране»? Разумеется, не мог. А могли ли не ужасать массы трудящихся большой террор и не совместимая с духом строительства социализма атмосфера страха, окутавшая СССР в 1937-38 гг.? Конечно, не могли.

Влияние социально-экономического развития СССР на условия деятельности марксистских партий в капиталистических странах

Нетрудно схематично проследить изменения уровня и знака влияния социально-экономического развития СССР и политических событий в нашей стране на условия агитационно-пропагандистской деятельности и политический авторитет марксистских революционных сил в экономически высокоразвитых капиталистических странах.

1917, февраль, выступления работниц и рабочих Петрограда помогли русской буржуазии покончить с монархией, солдаты на фронте воспринимают призывы большевиков к братанию с немецкими солдатами. Это уже серьёзный стимул для левых партий Запада.

1917, октябрь, третья русская революция за 12 лет! Начав с превращения феодальной монархии в конституционную с парламентом, рабочий класс России, ведомый

своим политическим авангардом, партией большевиков во главе с Лениным, совершает революцию и берёт власть совместно с беднейшим крестьянством. Октябрьская революция стала мощным мобилизующим фактором, обусловившим революционные бури в Европе: в Болгарии, Венгрии, Финляндии, наконец, в Германии. Эти революционные повороты, особенно в Германии, в свою очередь, всколыхнули надежды в руководстве РКП(б): не станет ли Красная Германия тем самым экономическим локомотивом, который эффективно поможет ускорить вытягивание революционной Советской России из социально-культурной отсталости? Увы, все революционные европейские восстания, включая германское, были жестоко подавлены, Роза Люксембург и Карл Либкнехт убиты. Правда, косвенный бонус Советская Россия от революционных волнений в Германии получила: исчезла германская монархия, почил в бозе «похабный» Брестский мир.

1919, созыв в Москве и Петрограде конгресса коммунистических партий, учреждение и Первый Конгресс Третьего, Коммунистического Интернационала, затем ежегодно, в 1920-22 гг., проведение в Советской России Второго, Третьего и Четвёртого конгрессов Коминтерна – колоссальный организационный и идеологический вклад в структурирование и развитие международного революционного движения на марксистской основе.

1935, Седьмой Конгресс Коминтерна в Москве, нацеливающий коммунистов мира, в первую очередь в Европе, на создание **широких социально-классовых народных фронтов** для бескомпромиссной борьбы против фашизма, наиболее реакционного проявления империализма, представляющего угрозу всему человечеству, прорвавшегося в то время к власти в Италии и Германии и заключившего антикоминтерновский пакт с милитаристской Японией.

1936-39, крайне противоречивый период по влиянию СССР и ВКП(б) на условия борьбы и авторитет коммунистических партий в странах господства мирового капитала. С одной стороны, широчайшая военная, экономическая, политическая и гуманитарная поддержка СССР руководству республиканской Испании в борьбе против франкистского фашистского мятежа, получающего военную помощь от гитлеровской Германии и муссолиниевской Италии. С другой стороны, московские судебные процессы 1936-го, предвещающие Большой террор 1937-38, в котором среди более 682 тысяч расстрелянных советских граждан были и примерно 80% членов ЦК большевистской партии, избранных при жизни Ленина на 11-м и 12-м её съездах, и многие из коммунистов - советских добровольцев, успевших мужественно проявить себя в сражениях против франкистов в Испании.

1939, до августа - тягучие переговоры СССР с Англией и Францией, предлагавшими руководству Советского Союзу вступить в антигитлеровскую коалицию, дабы превентивно, силовым путём заставить Гитлера вернуть захваченную у Чехословакии Судетскую область, а при сопротивлении «совместно разгромить нацистскую

Германию». Но при этом правительства в Лондоне и Париже почему-то не находили аргументов, чтобы «заставить» правительство Польши пропустить Красную армию через свою территорию. Если добавить к этому ставшие широко известными слова тогда ещё сенатора США Гарри Трумэна, мечтавшего столкнуть СССР и Германию и «пусть они убивают друг друга», то подозрения Москвы о, говоря мягко, «неискренности Лондона и Парижа» в бесплодных переговорах разделялись и руководством партий-секций Коминтерна.

1939, август – повсеместный труднопереносимый **шок**: пакт Молотова-Риббентропа, договор о дружбе между социалистическим Советским Союзом и нацистской Германией!.. Если для советских людей это стало колоссальным психологическим ударом, то каково это было воспринимать миллионам друзей нашей страны во всём мире?!

1939, 1 сентября, Германия вторгается в Польшу, начало Второй мировой войны, за 6 лет побившей все рекорды ужасов предшествующей мировой истории. Довольно быстро, не опасаясь угрозы с востока, Гитлер овладел всей Западной Европой. Советские Украина и Белоруссия получили восточные области Польши; вошли в Советский Союз, освободившись от капиталистических режимов, и Литва, Латвия и Эстония.

1941-1945, наша Великая Отечественная. Неисчислимы жертвы, неисчислимы подвиги. Индивидуальные и коллективные: ленинградская эпопея, сталинградская битва, форсирование Днепра... Сражающиеся с гитлеровским зверьём Красная армия и советские партизанские отряды вдохновляли руководимые коммунистами отряды Сопротивления оккупированных европейских стран. И Красное знамя над рейхстагом, увенчавшее великую Победу, в которую Советский Союз и европейские коммунисты внесли огромный вклад, стимулировали скачкообразный рост авторитета и численности компартий после окончания Второй мировой войны.

1943, роспуск Коминтерна, по настоянию Сталина. Холодный душ мировому коммунистическому движению. Ради ускорения открытия Второго фронта империалистическими союзниками? Ускорения не последовало: войска союзников вошли в захваченные Гитлером территории Европы в 1944 г. Через три года после Победы, в 1948, против Советского Союза и стран СЭВ была развёрнута «холодная война». Коминтерн же восстановлен не был. Москва, иницировав роспуск Коминтерна, ослабила международное коммунистическое движение.

Февраль 1956, XX съезд КПСС. Страшная правда о сталинских репрессиях. КПСС порывает с культом личности Сталина. Политическая оттепель, крупные успехи советской литературы и всех секторов советского искусства. Но мало кто среди левых сил за рубежом, с удовлетворением наблюдавших XX съезд и политическую оттепель в СССР, отмечал, что советская партийно-государственная номенклатура сохранила господствующие позиции. Одним из тех немногих, кто с глубоким огорчением это увидел, был Эрнесто Че Гевара, побывавший в 1960 в СССР и Китае.

1961, XXII съезд КПСС, поразивший образованных марксистов теоретической безграмотностью в принятой им Третьей программе партии, в которой утверждалось, будто диктатура пролетариата в СССР свои функции внутри страны ...исчерпала (?). При сохранении общественного разделения труда, при практическом отсутствии тенденций самоорганизации и самоуправления производственных коллективов... Какое впечатление об уровне политических знаний в высшем органе КПСС могло это произвести на актив зарубежных компартий?!

1962, Новочеркасск, забастовка рабочих, возмущённых одновременным повышением норм выработки, как следствие, снижением зарплат и повышением цен на товары первой необходимости. Все уговоры вернуться на рабочие места без удовлетворения хотя бы одного из требований рабочих окончились провалом, даже после прибытия из Москвы членов Президиума ЦК КПСС А. И. Микояна и Ф. Р. Козлова. И руководство страны пошло на крайние меры. Был дан приказ подавить выступление силой. Заместитель командующего Кавказским военным округом генерал-лейтенант М. Шапошников отказался выполнять такой приказ. Другой военачальник этот чудовищный приказ выполнил. Были убиты 26 человек, 87 ранены. Затем судебная расправа: 7 зачинщиков новочеркасского выступления расстреляны, 103 приговорены к отправке в лагеря на сроки от 2 до 15 лет. Оттепель кончилась. Начавшись разоблачением культа личности Сталина, она завершилась возвратом к процессу бюрократического, антисоциалистического перерождения партийно-государственного руководства, запущенного той самой личностью. Разумеется, новочеркасская история не могла не отразиться негативно на авторитете компартий в рабочей среде стран капитала.

В приведённых 13 абзацах сделана попытка хронологически перечислить и качественно оценить позитивное и негативное влияние разных по мощности и вектору импульсов политических событий в нашей стране на мировое коммунистическое движение.

Попытки остановить процесс деформации социалистического развития

Может возникнуть вполне естественный вопрос: неужели в многомиллионной ВКП(б)-КПСС не нашлось, начиная с 1927 года не только до, но и после смерти Сталина, никого, кроме Л. Д. Троцкого, кто попытался бы остановить процесс перерождения партийного руководства и деформации рабочего государства?

Разумеется, такие попытки были.

И первым следует назвать Мартемьяна Никитича Рютина. Выходец из сибирской глубинки, по окончании учительской семинарии работал в Иркутске, где в 22 года, в 1912, ещё не будучи в партии, создал марксистский кружок. Вступив в РСДРП(б) в 1914, он быстро продвинулся в её высшее руководство. Сначала занимая высокие посты в Иркутске, Дагестане, уже в 1924 переведён в Москву, став зав. агитационно-пропагандистским отделом МК. В 1925 –секретарь Краснопресненского РК ВКП(б). В

фаворе у Сталина, поддерживает его в борьбе с Троцким и всеми оппозициями в партии. На XIV съезде стал кандидатом в члены ЦК ВКП(б). И вдруг, в 1928, непосредственно увидев, как недопустимо, вопреки Ленину, насильственными методами проводится коллективизация села, он стал осознавать неправоту своей поддержки Сталина и гибельность для социализма оставления Сталина в руководстве партии. В 1932 М. Рютин создаёт Союз марксистов-ленинцев, пишет большую рукопись «Сталин и кризис пролетарской диктатуры» [21]. В Обращении Союза марксистов-ленинцев ко всем членам ВКП(б) М. Рютин писал: «Ни один самый смелый и гениальный провокатор для гибели пролетарской диктатуры, для дискредитации ленинизма не мог бы придумать ничего лучшего, чем руководство Сталина и его клики...». Очень скоро, в том же 1932, группа Рютина была раскрыта, арестована и все члены Союза марксистов-ленинцев были приговорены к заключению на сроки от 5 до 10 лет. В 1936 Рютин и его товарищи оказались фигурантами одного из первых процессов Большого террора. 10 января 1937 процесс в Военной коллегии Верховного Суда длился 25 минут. Рютин и 11 его товарищей были приговорены к высшей мере и в тот же день расстреляны. В 1988 все осужденные по делу Союза марксистов-ленинцев были полностью реабилитированы.

Следующие попытки включить политэкономический стоп-кран, остановить процесс перерождения руководящих партий в странах СЭВ, в том числе Советский Союз, вернуться на ленинский путь, происходили с конца 1950-х и вплоть до начала 1970-х годов. Особенно рельефно они протекали, внушая определённые надежды на необратимый успех, в Венгрии, Советском Союзе, Чехословакии.

С приходом в руководство Венгерской социалистической рабочей партии в 1957 году **Яноша Кадара** в экономике и общественно-политической жизни страны происходят существенные изменения. В экономике допускается мелкий и даже средний частный бизнес. Общественная жизнь активизируется весьма заметно благодаря ослаблению цензуры и ставшей реальной свободе слова. Особенно впечатляющими результаты реформ, предпринятых по инициативе Я. Кадара, проявились к середине 1960-х. В 1968 году Кадар предложил модель «нового экономического механизма», в рамках которого государственные предприятия получили относительную свободу в принятии решений. Политика, проводимая Кадаром, способствовала превращению Венгрии в 1970-х годах в наиболее процветающую страну СЭВ, её экономика стала лидирующей среди социалистических стран.

Ещё большее значение имела попытка возврата к ленинским, истинно социалистическим принципам социально-экономического развития, предпринятая в 1966-70 годах в Советском Союзе – именно потому, что СССР был центром, оплотом всего содружества социалистических государств. Авторитетнейший деятель тогдашнего руководства страны, опытный организатор промышленного производства, **А. Н. Косыгин**, будучи в те годы Председателем Совета министров СССР, добился согласия Политбюро

ЦК КПСС на проведение крупной экономической реформы. Суть её, базировавшейся на предложениях харьковского профессора Е. Либермана, состояла в системе хозяйственного расчёта, начиная с производственных бригад и цехов. План во многом становился индикативным, указывающим, что требуется произвести и, примерно, в каком количестве, а как произвести, организационно и технологически, – решал первичный производственный коллектив. Социалистическое соревнование соединяло, достаточно органично, моральный стимул с принципом материальной заинтересованности, как и призывал в своё время В. И. Ленин. Свобода манёвра и инициативы предоставлялась руководителям предприятий: было практически сведено на нет вмешательство райкомов партии в текущий производственный процесс. Восьмая пятилетка превзошла по всем показателям все предыдущие пятилетки, вместе взятые [3].

В начале 1968 года сменилось руководство Коммунистической партии Чехословакии. Ставший во главе ЦК КПЧ **Александр Дубчек** поддержал программу социально-экономических реформ, выдвинутую новыми, сравнительно молодыми правительственными и парламентскими лидерами Ота Шиком, Олдржихом Черником, Йозефом Смирковским, вдохновившимися успехами кардинальных реформ, разворачивавшихся тогда в СССР. И первых 6-8 месяцев года хватило, чтобы почувствовать экономический, а главное – морально-политический подъём в ЧССР. Реализовывавшаяся “Программа действий КПЧ” была целиком пронизана идеями социализма и в целом провозглашала задачу построения “социализма с человеческим лицом”, или, правильнее – истинного социализма, т. е. переходной фазы к бесклассовому обществу в глобальном масштабе [1].

Могли бы, объединившись, сторонники А. Н. Косыгина, Я. Кадара, А. Дубчека обратиться к коммунистам всех других стран СЭВ с советом последовать примеру СССР, Венгрии и Чехословакии в повороте социальной и экономической политики на путь, завещанный В. И. Лениным, и добиться в этом успеха? Трудно сказать. Номенклатуру в этих трёх странах, особенно – в Советском Союзе и, в первую очередь, на высших властных этажах, к тому времени уже достаточно глубоко поразил процесс бюрократического перерождения.

Систематизация причин провала большинства социалистических проектов

Подведём итоги проведённого обзора величайших исторических прорывов, небываемых подвигов, совершённых в XX веке коммунистами и трудящимися СССР и – по их примеру, после Второй мировой войны, – многих других стран, обзора огромных достижений в начатом движении по переходу к высшей фазе коммунизма и – попутно – немалых ошибок, теоретических и практических извращений, допущенных на этом пути. Негативы, увы, оказались сильнее и прервали развитие большинства социалистических проектов. Систематизация причин поражений станет естественным заключением очерка нашей драматической 74-летней истории.

Два предварительных замечания, одно из которых напоминание: неоднократно в нашем анализе говорилось, что объективные причины, как правило, переплетены с причинами субъективного характера. Второе замечание сводится к объяснению: перечень причин сугубо хронологичен. Дело в том, что независимо от значимости ошибки каждое новое неверное решение усиливает торможение развития в намеченном направлении, приближая его к тупику.

Изначальная, **объективная** трудность, вставшая перед большевиками сразу после блестяще проведённого Октябрьского восстания, не была неожиданной, - значительная индустриальная, научно-технологическая и культурная отсталость России. Это вполне соответствовало свершившемуся научно обоснованному Лениным его прогнозу о прорыве империалистической цепи в её слабом звене. Понимая категорическую необходимость быстрее преодоления этой отсталости, возглавляемое Лениным правительство при всеобщей нехватке предметов первой необходимости не жалело имеющихся скудных средств на создание мощных научных центров. Приоритет развития фундаментальной и прикладной науки надолго оставался определяющей чертой советской внутренней политики.

Субъективной коллективной ошибкой партийного руководства, включая и В. И. Ленина, явилось сохранение в неизменности, при принятии Восьмым съездом РКП(б) новой, Второй программы партии, её Устава (см. выше). Мудрые предостережения Розы Люксембург не были учтены. В дальнейшем это стало **объективной** причиной превращения демократического централизма в централизм бюрократический.

В 1921 г. В. И. Ленин признал коллективной **субъективной** ошибкой партии затягивание продразвёрстки, или «военного коммунизма», что усложнило взаимоотношения рабочего класса и крестьянства, вселило настроения определённого недоверия к большевикам в деревне, поначалу широко поддержавшей лозунги Октября, особенно «Землю крестьянам!». X съезд, принявший НЭП, «всерьёз и надолго» (!), исправил эту ошибку.

Начало 1922. Согласившись с необходимостью введения в ЦК РКП(б) должности генерального секретаря, В. И. Ленин совершил при этом ошибку, доверившись рекомендации Л. Б. Каменева назначить на этот пост И. В. Сталина. Осознание Лениным этой **субъективной** ошибки пришло сравнительно быстро и в конце декабря того же года он готовит закрытое *Письмо к съезду* [28], в котором рекомендует сместить Сталина с поста генсека. Однако Сталин успевае за первый год пребывания в должности генсека настолько укрепить своё положение в руководящих органах партии, что XIII съезд (1924), первый съезд после кончины В.И. Ленина, не принимает рекомендацию ушедшего основателя партии. Сталин остаётся во главе всего партийного аппарата. Этим закрепляется победа бюрократической тенденции над демократической, что становится **объективной причиной** начавшегося процесса бюрократического перерождения ВКП(б)-КПСС.

Данный смертельный для социализма процесс был усугублён ещё и размытием классового, пролетарского состава партии. В 1925 объявленный так называемый ленинский призыв разбавил ВКП(б) большим числом слабо подготовленных и мало образованных кадров. В 1927 остановлен НЭП. Ленинское «всерьёз и надолго» сжалось до 6 лет. И далеко не стало «всерьёз». Начатая в 1928 коллективизация села носила в значительной степени насильственный характер, что кардинально противоречило требованию В. И. Ленина – обязательно соблюдать принцип добровольности коллективизации. Вообще, можно заключить, что конец 1920-х гг. ознаменовался игнорированием руководством ВКП(б) политического завещания Ленина, воплощённого в его работах конца 1922-начала 1923 гг., лейтмотивом которых звучит настойчивое предупреждение о двух главных опасностях, угрожающих Советской власти, - возвращённых веками монархического абсолютизма великодержавном бюрократизме и великодержавном шовинизме. Игнорирование этого предупреждения **объективно** служило психологическому закреплению в классовом сознании победившего пролетариата правильности курса партии: да, мол, Ленин умер, но у руля Сталин, «продолжатель его дела, Сталин – это Ленин сегодня».

1934, XVII съезд ВКП(б). Главная тема – итоги первой пятилетки, успехи и новые задачи в развёрнутом партией процессе индустриализации страны. Но когда съезд, получивший в дальнейшем название «Съезд победителей», подходил к завершению, к выборам центральных органов партии на новый срок, возникла неожиданная для счётной комиссии ситуация: примерно 20% делегатов, т. е. порядка 200 человек, вычеркнули И. В. Сталина из бюллетеней избрания членов ЦК. Председатель счётной комиссии доложил об этом генсеку до официального оглашения результатов. В официальном протоколе против фамилии Сталин значилось 3 голоса, столько же, сколько проголосовало против С.М. Кирова. Не это ли событие, случившееся на заключительных заседаниях «Съезда победителей», послужило побудительным стимулом усиления пропаганды абсолютно антимарксистского тезиса «об обострении классовой борьбы по мере продвижения в социалистическом направлении», впервые выдвинутого Сталиным ещё в июле 1928 года? Этот свой **субъективный** «вклад» в ленинизм стал теоретической «основой» Большого террора 1937-38 гг. Несовместимая с социализмом атмосфера страха, окутавшая страну и, главное, физическое уничтожение практически всего широкого актива ленинской партии стало **объективным** результатом той **субъективной**, мягко говоря, ошибки Сталина. В свою очередь это означало, что в 1938 **объективно** завершилась история большевистской ленинской партии и под тем же названием стала политическим субъектом партия сталинской мечты, «своего рода орденом меченосцев».

1936-39. Острейшие противоречия в советском обществе. С одной стороны, - гордость за Родину, Советский Союз, оказывающий всестороннюю интернационалистскую поддержку республиканской Испании в её борьбе против фашистских мятежников

генерала Франко, кои получают помощь от фашистской Италии и нацистской Германии. С другой стороны, в 1937-38, - страх перед наступлением каждой ночи, которая может стать последней вообще или, по крайней мере, на долгие годы разлуки с семьёй. Это отнюдь не диалектическое противоречие наносило людям глубокие морально-политические травмы. И **объективно** не способствовало их сплочению в деле развития социалистических начал.

1941-45. Великая Отечественная война, неописуемые подвиги советских людей на фронте и в тылу, потрясшие весь мир подвиги городов, оборона Ленинграда, перенёсшего ужасы блокады, Сталинградская битва, наконец - Победа, - всё это колоссально подняло авторитет Советского Союза, лично Сталина как Верховного главнокомандующего, подняло также авторитет европейских компартий, организаторов движений Сопротивления на оккупированных территориях. Слились воедино **субъективные** надежды главных **субъектов** социального развития - пролетариата и тружеников всех социальных слоёв и, соответственно, **объективные** возможности восстановления экономики страны и дальнейшего планомерного развития, без возвращения угроз насильственных методов со стороны власти.

1948—март 1953. Казалось бы, Сталину следовало воспользоваться таким массовым настроением надежд и возникшего доверия к его абсолютной власти. Поначалу, первые 2-2,5 года после Победы, это доверие укреплялось благодаря уверенным действиям правительства СССР. Шло бурное восстановление экономики, росло благосостояние населения, снижались цены на продовольствие и предметы первой необходимости. Но вдруг какой то приступ паранойи овладел вождём. Одна за другой развёртывались кампании, нацеленные на создание в массах настроений неприязни к различным кругам советской интеллигенции: «дело врачей», борьба с космополитизмом (забывая, что оный бывает как буржуазным, так и коммунистическим – Маркс называл себя космополитом), разгром генетики, отбросивший отечественную биологию с ведущих позиций в мировой науке, гонения на кибернетику, послужившие основой не преодолённого до сих пор отставания в IT-технологиях, серия постановлений ЦК КПСС по литературе, кино, музыке.... А «ленинградское дело», явившееся повторением государственного террора с расстрелом практически без суда, а лишь по прямому повелению Сталина, 26 руководителей городской партийной организации, в том числе всей пятёрки руководителей города периода блокады, и лагерные сроки примерно 300 руководителям предприятий и вузов... Экономический факультет ЛГУ остался на некоторое время без единого профессора. Естественно в кругах интеллигенции, в том числе студенчества, и в партийных кругах, возникало и укреплялось отношение отторжения от такого руководства, от такой партии, от такого «социализма». Так **субъективные** черты единовластного лидера государства, называемого советским, социалистическим, **объективно** порождают в нём силы сопротивления такой власти, такому строю. И силы сопротивления эти разнятся по своей природе: одни – левые, другие –

правые.

1953-56. Смерть Сталина, разборки в Президиуме ЦК, арест и расстрел Берии, XX съезд. Шок от доклада Н. С. Хрущёва, раскрывшего масштабы преступлений, совершенных в предвоенные и послевоенные годы на фоне культа личности Сталина, был гигантским. И в СССР и за рубежом, особенно – в компартиях. Но **объективно** XX съезд КПСС породил надежды на оздоровление.

1956-62. Оптимизм – главенствующая черта в настроениях народов всех республик Советского Союза все эти 6 лет, получивших название «оттепель». Новые имена заводских рационализаторов, бригадиров, приходящих в отстающие бригады, чтобы в короткие сроки устранить отставание, отмечают газеты, радио, ТВ-каналы, кинохроника, научные прорывы и СССР – первый в космосе! 1957, октябрь – первый спутник, 12 апреля 1961 – первый человек в космосе, и это советский человек. Колоссальный взлёт демонстрируют литература, театр, кинематограф. Но вся эта относительная свобода, «свобода с окриками» (того же Хрущёва), резко закончилась в июньские дни 1962 новочеркасским расстрелом (см. выше). Поразительно то, что представители партийно-государственного руководства, только 6 лет назад обличавшие преступления Сталина, сочли возможным аналогичное повторить. Новочеркасская трагедия ярко продемонстрировала недопустимый отрыв высшей номенклатуры от рабочего класса, интересы которого призвана отстаивать. И это одна из **объективных** причин того, что рабочие в своей массе не встали на защиту советского социалистического проекта в 1991.

1966-70. Успешно начатые реформы в Венгрии, Советском Союзе и Чехословакии (подробное изложение дано выше) обязаны **субъективному** фактору, инициативным и волевым руководителям: Я. Кадару, А. Н. Косыгину, А. Дубчеку. Позорный ввод войск СССР и нескольких государств Варшавского договора на территорию ЧССР, а также решение ЦК КПСС о прекращении действия с 1971 г. положений косыгинской реформы, **объективно** доказали высокую степень буржуазно-бюрократического перерождения большинства в руководстве Советского Союза, игнорирование им ленинских предначертаний, касающихся социалистического перехода к коммунизму.

Литература

1. Абрамсон И.Г. Косыгинская реформа и Пражская весна: попытки преодоления бюрократических извращений социализма// Бюллетень «Советское Возрождение», 2020, №4, с. 7-14 / <http://www.rpk.len.ru/scripta/CB/>
 2. Абрамсон И.Г. Партия до и после взятия власти/ Коммунист Ленинграда, 2010, 3(75), с. 32-34.
 3. Абрамсон И.Г. Противоречия «раннего застоя» // СССР. «Застой». М.: «Культурная революция», 2009, с. 159-162.
-

-
4. Альтернативы, 2019, №2, с. 102-151.
 5. Искрин В. Коммунистически организованный капитализм // iskrin.narod.ru, 1990.
 6. Козлов Е.А. Против мифологизации истории сталинизма/ Коммунист Ленинграда, 2010, 2(74), с. 26-27.
 7. Ленин В.И. ПСС, т. 26, с. 351-355.
 8. Ленин В.И. ПСС, т. 27, с. 299-426.
 9. Ленин В.И. ПСС, т. 30, с. 131-143.
 10. Ленин В.И. ПСС, т. 33, с. 1-120.
 11. Ленин В.И. ПСС, т. 34, с. 151-199.
 12. Ленин В.И. ПСС, т. 44, с. 311.
 13. Ленин В.И. ПСС, т. 45, с. 356-362.
 14. Ленин В.И. Три источника и три составных части марксизма. ПСС, т. 23, с. 40-48.
 15. Люксембург Роза. О социализме и русской революции, с. 101 // М., Госполитиздат, 1991.
 16. Маркс К. и Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии /: Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе, т. 4, с. 419-459.
 17. Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе, т. 19, с. 9-32.
 18. Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе, т. 20, с. 1-338.
 19. Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе, т. 28, с. 422-428.
 20. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие /: Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе, т. 13, с. 5-9.
 21. На колени не встану. Сборник. / Сост. Б. А. Старков — М.: Политиздат, 1992.
 22. Плеханов Г.В. К вопросу о роли личности в истории/: Избранные философские произведения в 5-ти тт. Т. 2. М., 1956, с. 300-334.
 23. Программа РПК / <http://www.rpk.len.ru>
 24. Сталин И.В. Сочинения, т. 5, с. 71 //: Госполитиздат. М., 1947.
 25. Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР Госполитиздат, М., 1951; 92 стр.
 26. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства /: Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе, т. 21, с. 23-178, и т. 22, с. 214-225.